

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPORANEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS²² DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO¹

Doutorando PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Neste artigo introduzirei uma percepção da história da escalada no Brasil, junto a uma leitura da expressão **é nóix**, do filósofo Marcelo Moraes. Na sequência, apresentarei o trabalho *Teia da Vida* (2001...), de Flávio CRO, junto à proposta *Os Riscos de E. V. A. – Experimentos em Voos Artísticos* (2003–2005) de Oriana Duarte. Farei uma descrição poética dessas práticas artísticas e finalizarei destacando uma possível conexão com as perspectivas de interpretação do conceito de **teatro pobre**, do diretor Jerzy Marian Grotowski e do rastro do filósofo Jacques Derrida. Assim, espero contribuir para a percepção de que a potência poética do esporte tem sido cada vez mais utilizada como meio para se fazer arte, no contemporâneo, a partir do que tenho notado como práticas **espartivas** de **artletas**.

PALAVRAS-CHAVE: Arte, esporte, escalada, teatro pobre, rastro.

ABSTRACT

*In this article I will introduce an insight into the history of climbing in Brazil, along with a reading of the expression **é nóix**, by the philosopher Marcelo Moraes. Next, I will present the work *Teia da Vida* (2001...), by Flávio CRO, together with the proposal *Os Riscos de E. V. A. – Experimentos em Voos Artísticos* (2003–2005) by Oriana Duarte. I will make a poetic description of these artistic practices and conclude by highlighting a possible connection with the perspectives of interpretation of the concept of **poor theater**, of director Jerzy Marian Grotowski and from the trace of philosopher Jacques Derrida. Thus, I hope to contribute to the perception that the poetic power of sport has been increasingly used as a means of making art, in the contemporary world, based on what I have noticed as **spartists** practices of **artlets**.*

KEYWORDS: Art, sport, climbing, poor theater, trace.

¹ Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Mestre em Artes pelo Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, (PPGA-UEMG). Pós-graduação, bacharelado e licenciatura em artes pela Escola Guignard, (UEMG). Artleta, espartista, pesquisador e professor. Discente e bolsista CAPES no PPGAV-EBA-UFRJ, Av. Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, 21.941-901. E-mail: flaviocro1@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1096-671X>. Lattes ID: <https://lattes.cnpq.br/2222063266506659>.

Subindo pelas paredes: introdução

A história da escalada, enquanto esporte, segundo o escalador e professor brasileiro, Dimitri Wu, começa na Europa, no séc. XVII. Para WUO (2019), a escalada surge das práticas do montanhismo ou alpinismo e do desenvolvimento de modos de vida específicos de grupos humanos que viviam próximos às montanhas. No Brasil, as primeiras ascensões das nossas montanhas, provavelmente ocorreram durante o período das explorações territoriais das entradas e bandeiras², no séc. XVII, quando os bandeirantes nos deixaram o legado da exploração do nosso território, expropriando as riquezas da terra e a herança de sangue daqueles que viviam junto à natureza. Contudo, os primeiros registros de escaladas no nosso país datam da primeira metade do séc. XIX, com o relato de algumas ascensões ao Pão de Açúcar. Porém, o marco principal se dá em 1856, quando o montanhista brasileiro José Franklin de Massena Silva, tenta escalar o Itatiaiaçu, como era conhecido o atual Pico das Agulhas Negras (2.791m), localizado no maciço de Itatiaia MG-RJ mas, falha em atingir o cume. A primeira ascensão e consequente conquista do cume, se deu em 1919, com a escalada de Carlos Spierling e Osvaldo Leal. Já a escalada esportiva, indoor ou de competição, só surge na segunda metade do séc. XX, com a construção de ginásios de escalada com paredes artificiais, nas quais o desempenho dos atletas podia ser comparado. Com isso houve um novo marco no esporte, a prática *indoor* (entre paredes), passou a ser percebida como local para treinamento e competições e a *outdoor* (ao ar livre), na natureza, local de conquista de cumes e vias para colocar o desempenho a prova.

A minha história cruza com a da escalada durante a adolescência, nos idos anos da década de 1990, junto com uma excursão de escola para o Pico da Bandeira³ (2.891m), ponto mais alto de Minas Gerais e terceiro do Brasil, que fica apenas trinta quilômetros da minha cidade natal, Manhumirim-MG. Após esta estreia, praticamente todo inverno rumava com os amigos para o Pico da Bandeira, inclusive a primeira vez que vi, pisei e senti o frio da neve derreter no calor do meu corpo, foi no seu acampamento: o terreirão. No início do terceiro milênio e final da adolescência, me mudei para Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, para completar meus estudos. Nessa nova cidade, a história se desenvolve ao fazer um curso de escalada esportiva na antiga loja Crux, coordenada pelo então campeão mineiro, Yan Ouriques. Daquele momento inicial, guardo na memória que, ao sentir novamente o cheiro da natureza, meu corpo me dizia sentir falta dessa imersão. Estar na rocha, aprendendo técnicas verticais, me lembrava o pedalar nas trilhas com a turma, sentindo o cheiro do mato enquanto pedalava os mares de morros que as conectavam.

² Provavelmente as primeiras ascensões das nossas montanhas foram feitas pelos indígenas que habitavam o território do que hoje chamamos Brasil. Algumas expedições das entradas e bandeiras relatavam guias indígenas ou buscavam informações com as diversas etnias que encontraram durante a jornada. Outro conhecimento que nos faz pensar nessa possibilidade são as etnias andinas, como a civilização Inca. Embora não habitassem as terras brasileiras e estivessem distantes, eram povos das montanhas habitando as regiões andinas do continente. Isso mostra que o interesse dos habitantes do nosso continente, pelas montanhas, já existia séculos antes da chegada dos europeus.

³ A primeira ascensão registrada se deu em 1859, quando Dom Pedro II convoca uma expedição para fincar a bandeira do império, naquele que, até então, era conhecido como o topo do Brasil. Para se chegar ao topo dessa montanha não é necessário empregar nenhuma técnica específica de escalada, seu cume é bem acessível e pode ser alcançado caminhando normalmente. Para saber mais e agendar visitas ver: ICMBIO (2023).

O trânsito pelos ginásios de escalada, na nova cidade, me fez conhecer muitas pessoas que praticavam a modalidade, lidar com a timidez e com o isolamento ocasionado pela mudança, para a tal da "cidade grande", com seus inúmeros desconhecidos. Ao adquirir mais confiança e a crer mais no meu potencial pessoal, comecei a me apaixonar pelo modo de vida da escalada e a "colar" com essa turma. Praticamente todo fim de semana e feriado, viajávamos para algum pico de escalada. Isso me permitiu conhecer lugares de natureza exuberante e paisagens deslumbrantes. Um destes fica nas proximidades da minha moradia atual, a Pracinha de Itacoatiara, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente, imagino que as memórias afetivas adquiridas nas viagens para a bela Nikiti — carinhoso de Niterói — tenham me feito elegê-la, como moradia durante essa pesquisa, preterindo a "cidade maravilhosa", cuja violência e grandiosidade usurpam nossa tranquilidade.

1 – É nós...

No *climb*, — maneira como denominamos a escalada devido, principalmente, a influência dos vídeos dos escaladores e das ainda poucas escaladoras estadunidenses que povoaram as redes no início dos anos 2000 — a figura do "segurança" é essencial. Este, é quem nos dá tranquilidade para enfrentar os desafios da "via", o percurso que escalamos. Pois, em caso de "vaca", que é a queda da parede, é ele quem vai apará-la, amortecendo-a com seu peso ou equilibrando-a nessa linha de vida, que é a corda. Esta nos mantém seguros na via, na linha, ao escalar a dureza da rocha com a flexibilidade de nossos corpos macios. Já quem pisa na corda é como quem atropela na rua. É o encosto, o obsessivo, um portador do mau agouro que quer o mal. É quem corta essa linha de vida e freia a possibilidade de alcançar seu ápice, o cume de uma parede, de se mesclar a paisagem e fazer arte nessas montanhas atlas que aparam o céu.

A expressão que intitula esse trecho da escrita diz muito sobre o grupo o qual o utiliza, pois, como nos lembra o filósofo brasileiro Marcelo Moraes, a linguagem é um elemento de reconhecimento de um grupo ou movimento e pode ser percebida com pertencente a uma turma. O pensador vai nos cantar, como exemplo, a expressão **é nóix** e como esta reafirma as vozes na rua como construtoras de relações de afinidades, amizades ou até de rivalidade. "Ao invocarmos um nóix, é preciso considerar aquele que fecha com a gente, aquele que assombra a gente, aquele que protege a gente e aquele que ainda está por vir." (MORAES, 2020, p. 63).

Figura 1: É nós... Arte veiculada em grupos de conversa virtuais.
Fonte: WHATSAPP, 2022.

A expressão, que no relato do filósofo nasce nas ruas e nos morros cariocas, cruza fronteiras e vai parar nas montanhas mineiras. Já a figura acima, img. 1, comum nas conversas dos grupos de escaladores, é um cruzamento, um trocadilho visual, da expressão **é nóix**, com a imagem de um nó oito (8) de escalada. Essa amarração é o que conecta o escalador aos equipamentos que lhe mantém a salvo na parede, junto ao seu segurança, esse parceiro que "fecha com a gente", na aventura daquela empreitada ao dizer "é nós", durante uma escalada. Ao associar palavra e imagem, a expressão ganha a força dessa linha de vida, de saber que ali se pode contar, que ela não vai arrebentar que "tamo junto".

Assim, podemos imaginar que esses nós, unem esse escalador Atlas, que sustenta o céu do seu mundo, ao escalador Sísifo, esse que se lança na tarefa sem fim de subir e descer a montanha. Sem um para que "prático", sem esse pragmatismo do mundo moderno, cujo utilitarismo é o fim, a arte de escalar, desse esporte de buscar o cume de uma paisagem, daquilo que sustenta esse céu e se confunde com a arte de produzir arte. Então, porque subir a montanha? Uma das mais icônicas réplicas a essa indagação foi proferida pelo montanhista inglês George Mallory, a potência da simplicidade da sua resposta nos assombra ainda hoje: "porque ela está lá". (MALLORY, apud DELVAUX, 2013). Por mais reducionista ou tautológica que essa frase possa nos parecer, está impregnada desse cotidiano do esporte cujos patrocínios exigem performances, objetivos e metas inumanas dos atletas. As palavras, proferidas mediante um cansaço gerado por uma mesa de negociação, se tornaram um bordão do fazer desinteressado, por mais interessado que ele fosse. A força dessa honestidade carrega a vontade do faço porque quero, por paixão, desejo, por isso que move a alma. Nos faz notar que, para o escalador, onde a explicação foge, o sentir explode, aliviando o peso ao puxar a corda e elevar a vida. A resposta do atleta me faz perguntar: por que faço arte? Bem, mais do que vaguear pela vida, gosto da sensação de que faço arte para viver. Nas artes visuais sinto que encontrei um desafio, uma montanha, na qual o gosto pela vida cruza com a paixão por vivê-la, um meio de incorporar mais e mais quem sou, vivendo-a como um **artleta**. O trabalho que seguirá, é resultado de uma das tentativas de colocar em prática essa proposta e foi possível graças às parcerias com quem "fecha com a gente".

2 – Teia Da Vida

Contudo, esta propensão em ser um **artleta**, um aventureiro da conexão entre o esporte e a arte, não me era visível desde sempre. Mesmo porque, não acredito advir de uma vontade inata, mas que resulta de uma trilha de aprendizados e de escolhas ao longo da escalada da minha vida. Desta maneira, ainda que o trabalho *Teia da Vida* (2001), img. 2, tenha sido iniciado antes de começar meus estudos formais em uma academia de artes visuais — iniciei tal estudo na Escola Guignard em 2005 —, a academia me ajudou a perceber o potencial do diálogo, entre esses campos do conhecimento, que vinha desenvolvendo e a me aprofundar nessa pesquisa para além de uma relação de flerte. Assim, passei a trabalhar o tema, como se trabalha uma via de escalada, buscando sentir e aprender cada um dos seus movimentos inúmeras vezes e caindo mais do que alcançando seu topo. Essa persistência permite treinar mente e corpo para acreditar que é possível alcançar tal objetivo, de construir uma ponte entre o esporte e a arte que possa ser cruzada e, com isso, talvez destacar diferentes caminhos de possibilidades, em ambos os campos, a partir do que venho chamando de **esparte**.

Figura 2: CRO, Flávio. *Teia da Vida*, 2001..., work in progress com esparadrapos usados ao longo da minha vida como esportista. Dimensão: atualmente 41cm de circunferência.

Fonte: acervo do artista.

Teia da Vida acompanha minha experiência como escalador, a qual trouxe junto diversas lesões, rastros dolorosos dos trombamentos na minha trajetória. No esporte, muitas vezes a dor não significa derrota, nem sequer consegue parar o atleta. Na escalada, as técnicas de amarração com o esparadrapo, regularmente, dão suporte para as mãos quando a dor alcança um estágio lancinante. De maneira que, recorremos a tal estratégia para suportá-la, cobrindo as mãos, conseguimos mais alguns instantes para alcançar um objetivo, solucionando o problema⁴ e desvendando seu quebra-cabeças físico-mental. *Teia da Vida* diz respeito a essa obstinação que é uma constante na vida do atleta. Cada novo pedaço de fita colado sobre outros nessa teia, remete a minha vida, as minhas dores e alegrias, a algum projeto que não me deixa parar de desejá-lo e mesmo em dor me faz persistir em sonhá-lo. São camadas que se somam e partes da minha vida que se sobrepõe.

⁴ Na escalada o jargão: "problema" vem do inglês: "boulder problem", que é uma modalidade de escalada na qual subimos blocos de pedra. Estes podem ter de 1 a 10m de altura, por serem relativamente curtos é uma modalidade que exige muita explosão de força e emprego de técnica para resolver o problema, ou seja, para dominar o seu cume. Comparativamente, seria como uma corrida de 100m rasos. Atualmente é muito praticada e mais acessível, pois como não utilizamos equipamentos de segurança, como cordas, grampos e mosquetões, apenas um crash pad, um colchão para amortecer os impactos, a sapatilha de escalada e o pó de magnésio, para secar as mãos, seu custo é mais baixo e a praticidade bastante atraente. Foi nessa prática que me especializei.

Penso que essa constância, isso de persistir em meio a dores e fracassos, em busca de uma realização pessoal na singularidade de um instante, se faz pela maneira como me vejo e construo minhas experiências. O fato de treinar o meu corpo e minhas vontades passa um pouco por aqui, pela vontade de viver o máximo dessas experiências. Escalar me fez ter mais confiança, aprender a acreditar e a me trabalhar para alcançar um objetivo. Mas, principalmente, me possibilitou enxergar que falhar e fracassar fazem parte do processo de aprendizagem e muitas vezes podem se transformar na sua maior potência motora. À vista disso, entendo que insisto nesse caminho, de diferentes maneiras e em muitas propostas, uma vez que, me desligar de tal forma de ver e sentir o mundo, através da prática das atividades físicas, seria como deixar de ser quem eu sou. E, é por estar ligado a prática física de sentir o mundo, consigo desaguá-la na poética da minha arte.

Não deixo de ser um artista enquanto escalo, nem de ser um escalador ao fazer arte. Muitas vezes escalo para fazer arte e faço arte enquanto escalo. Isto posto, penso que ao cruzar esses campos, busco me reunir com suas poéticas e através delas, me preparar para ampliar as significações das minhas propostas. Ao pensar nessa mirada a um futuro do passado, me vêm à cabeça as palavras da artista Oriana Duarte: enquanto remo, também sou uma discreta investidora, já que meu remar, também é um contínuo compromisso com o porvir. (DUARTE, 2012, p. 196).

Nesse ato de jogar o corpo contra a parede, o que buscamos ganhar, muitas vezes não está presente nesse impacto imediato, mas é vislumbrado no horizonte do nosso tempo que virá. Investir em si, para que lá, na outra margem de onde se rema, no alto da pedra ou no topo de uma montanha, onde a mente consegue projetar seu imaginar, nós possamos sonhar em chegar. Investir recursos de tempo, financeiros, físicos, nesse presente do tempo, que empurra as ondas de nossas memórias contra a dureza da rocha do nosso presente ausente, que a cada instante converte o futuro em passado, para dizermos que não nos perdemos na multiplicidade dos sonhos, estamos apenas escalando a via⁵ da nossa vida.

Mas antes de começar a se questionar, em sua tese, sobre o remo, Oriana⁶ passou por um período intenso experimentando esportes radicais. Os trabalhos compuseram a série *Os Riscos de E. V. A. – Experimentos em Voos Artísticos* (2003–2005), img 3 e 4.

⁵ No linguajar da escalada, "via", rota ou linha, é como designamos um caminho pelo qual escalamos uma rocha ou montanha. Ela pode ser "conquistada" que é quando abrimos um novo caminho, nunca percorrido por outro ser humano anteriormente. Dizemos "encadenar a via a vista", quando percorremos aquele caminho sem cair e sem "betas", dicas que recebemos de alguém que já "encadenou", ou seja, "mandou a via", a subiu sem cair, anteriormente. Falamos: "Mandar de Flash", que é quando "mandamos a via", recebendo dicas de alguém que a "encadenou". Por fim, temos que "trabalhar a via", que é quando não conseguimos mandar a via de primeira, à vista ou de "Flash" e precisamos tentar nos condicionar e trabalhar a coordenação do corpo, escalando a via diversas vezes, muitas vezes trabalhando e conectando cada movimento do corpo, na rocha, gelo, academia ou montanha, isoladamente, para conseguir a tão sonhada "cadena da via".

⁶ Diversos são os artistas que lidam com os limites do corpo, com as memórias traumáticas junto ao rastro da cicatriz. Um exemplo é a artista israelense Sigalit Landau, que na videoperformance *Barbed Hula* (2000), faz dançar um bambolê de arame farpado ao redor do seu corpo nu a beira-mar. No entanto, devido à aproximação com o esporte, tomada como recorte para esta pesquisa, escolhemos trabalhar com outros artistas. No caso de interesse na proposta de Landau ver: DANZIGER (2013).

Figuras 3 e 4: DUARTE, Oriana. *Os Riscos de E. V. A. – Experimentos em Voos Artísticos*. 2003–2005. Instalação com vídeos, fotografias, textos, desenhos, diários e materiais diversos que marcaram o processo da sua experiência artística em esportes radicais, como saltos de bungee-jumpee, subidas de escalada e descidas com o rappel. Fotografias durante e depois de um salto.

Fonte: CASTRO, 2006 e PIPA, 2016.

Neste momento, a artista conta que seu interesse era na experiência de flutuação do corpo e que encontrou essa possibilidade por meio das práticas esportivas radicais. O termo 'radical', inclusive, é a distinção feita das práticas esportivas quando focadas em desafiar à força gravitacional." (DUARTE, 2012, p. 38). A flutuação que estimulou

sua pesquisa se refere aos breves períodos de "queda livre"⁷, que os praticantes de esportes radicais experimentam ao saltar, cair ou descer os abismos de pedra. Mas mesmo que relate a mudança do seu interesse durante a experiência, é interessante notar que a possibilidade que a atrai até as modalidades é exatamente o que a maioria dos montanhistas não quer: cair. Na escalada esportiva, por exemplo, a queda é o risco, a falha. O objetivo é conquistar o cume sem cair, sem pausas, de forma direta e sem manchas, este é o desafio do esporte. Contudo, mesmo após meses de treinamento e preparação, antes de se aventurar na arte dessas práticas outdoor, a artista sofre uma reação vascular no seu olho direito, durante um salto...⁸

Falha, dor e fracasso são sensações que nos vêm junto a lesão, pois por mais que treinemos nossos corpos, tal situação nos coloca em xeque, nos faz encarar nossa fragilidade através da nossa falibilidade junto ao imprevisível. Por mais que nos preparemos, a possibilidade da lesão é um fantasma inevitável, o qual não queremos trombar na encruzilhada. Se Oriana fala do impacto que é deixar de sentir que tudo pode suportar, no meu caso sinto uma frustração que me afasta do meio e do condicionamento que deixa de estar lá. Ainda assim, as duas propostas nos apresentam formas não de superação, mas de transformação. Não se enovelam em seus nós e, sobretudo, isso não faz com que os trabalhos se percam, de fato os potencializa.

Lembremos que nos títulos dos trabalhos já temos pistas de sua força: *Teia da Vida* e *Os Riscos de E. V. A. Eva* que foi a primeira mulher a se atirar ao desconhecido e provar o fruto proibido. Vida que é a maior de todas as aventuras que encaramos. A mulher na qual se espelha é a que desafia, que não é submissa, que enfrenta o que lhe é proibido. Inclusive, o olho roxo é direto como um soco na cara, bate onde dói na sociedade. Nos golpeia com a força da violência do homem contra a mulher, mesmo que, no caso específico do trabalho da artista, seja o fruto da escolha de sua índole destemida de querer voar. Todavia, ao tematizar a coragem, nos leva a pensar na valentia das mulheres que sofreram a violência de não poder escolher. Nessa proposta Oriana é audaciosa, assume *Os Riscos* e dá um salto de fé no vazio da morte para dar arte ao seu viver, salta nisso que ainda nos é desconhecido, em busca do que ainda era inominável. Já *Teia da Vida*, é indireto, não nos dá acesso fácil às memórias que guarda,

⁷ Nas práticas esportivas de montanha, como o *bungee jump*, a escalada e o rapel, são utilizadas cordas "dinâmicas", cuja "alma", seu miolo é feito de fibras elásticas que vão absorver o impacto, em caso de queda, protegendo o praticante de atingir o chão e de se machucar, pois, minimizam os riscos em uma parada brusca. Com isso o período de queda livre ou flutuação, nesse "vazio", dura apenas poucos segundos.

⁸ Atualmente, Oriana Duarte não está produzindo como artista, no cenário da arte contemporânea. Ainda assim, continua lecionando na UFPE, mas não mais no Departamento de Artes e sim no de Design. Durante a minha participação na residência Arte e Natureza II, no Kaaysá Art Residency, conversei sobre este assunto com o curador e professor Agnaldo Farias, ele especula que um dos motivos do afastamento da artista foi essa lesão. No entanto, esse trauma ocorreu entre 2003 e 2005, no contexto do trabalho discutido nestas páginas. Após esse período a artista continuou trabalhando, sua proposta *Plus Ultra* se inicia em 2007 e finda em 2012, com o fechamento da sua tese de doutorado. Além disso, a fotografia do olho inchado e ensanguentado, foi apresentada ao lado do seu braço erguido e segurando um peso, um gesto que sinaliza força. A imagem nos remete ao icônico cartaz *We Can do It* (1943), do artista gráfico estadunidense J. Howard Miller, realizado no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945), mas que, atualmente, se tornou um símbolo de força da luta feminista contra a desigualdade de gênero. A partir disso, os motivos para o seu afastamento devem ser outros. Infelizmente, embora seja uma referência chave, nesta pesquisa, as diversas tentativas em múltiplas formas de contato não obtiveram resultado, não sendo possível uma aproximação diferente às suas práticas.

pois, estão envoltas sobre inúmeras camadas de sangue, suor, pó e fita. Se faz mistério, para muitos seus segredos estão lacrados na sua simbologia específica. Para desvendá-los talvez fosse necessário escalar com eles, pois mesmo uma arqueologia de suas entranhas, só nos deixaria presos nessa cola que gruda o peso dessas lembranças a essas fitas. O peso de vida que ajunta, remete aos milhares de metros de fita que se enovela, dando voltas e mais voltas para se encontrar na somatória das inúmeras linhas de experiência que carrega. No entanto, sua matéria nos é muito próxima, o cheiro do esparadrapo, o sangue que nele se embebe, vai de encontro aos dos nossos ambulatórios e hospitais, espaços que nos resgatam ou velam o sofrer. Encará-lo poderia ser como fitar um relógio, um lembrete do tempo tecido pelas moiras⁹ nesse novelo da linha da vida, carregado da beleza de ter consciência dos sofreres e folguedos que animam nossos corpos até a extinção de sua existência.

Escalada final: conclusão

Essa grande entrega e compromisso dos **artletas**, com uma dedicação gigantesca ao treino de seus corpos e mentes, para a execução das suas propostas, contrasta com a busca pela simplicidade na apresentação dos trabalhos. Não há uma tentativa de esconder ou disfarçar que são esparadrapos usados. Não maquia ou esconde, não escolhe enquadramentos fotográficos, nem jogo de luzes. Deixa a vista o olho inchado da queda. Este modo de fazer arte, me remete a um ensinamento específico do diretor polaco Jerzy Marian Grotowski, que no seu livro *Em Busca de Um Teatro Pobre* (1992) abre uma vasta possibilidade para o seu campo. Neste, o diretor perora: "pela eliminação de tudo que se mostrou supérfluo, percebemos que o teatro pode existir sem maquiagem, sem figurino especial, e sem cenografia, sem um espaço isolado para representação (palco), sem efeitos sonoros e luminosos, etc." (GROTOWSKI, 1992, p. 16). Ao ler as palavras do diretor, estas não dão a entender que ele esteja falando da posição de um gênio em sua área, mas da liberdade expressiva do artista em busca de ampliar a experiência da sua performance. Por mais genial que hoje ele nos seja, seu texto me faz sentir uma busca pela potência do simples. Sua escrita me parece enaltecer o cruzamento da entrega máxima dos corpos, com o mínimo de recursos, em busca da amplitude da experiência, do esforço daquele que performa até o cume de sua vontade. Sem maquiar, sem figurar, sem disfarçar, "pobre" na ilusão, mas rico em exaurir significados da realidade crua da ação. A especificidade de sua fala, junto a enormidade do seu campo de conhecimento, nos faz questionar sobre o que é supérfluo e essencial em uma peça de teatro, mas também não nos deixa esquecer que a performance, nas artes visuais, não está distante dessa fonte gigantesca de saber. Portanto, ao construir seu ensinamento enfrentando um cenário de esgotamento através da sobrecarga que o teatro recebia de outras áreas, Grotowski nos dirige para a eliminação dos exageros. A potência das produções que podam as sobras, está na manutenção do essencial em cena: a relação do performer junto a quem experiencia a ação. Ao abandonar aquilo que nos sobrecarrega em cena, abrimos espaço para uma

⁹ Na mitologia grega, as moiras eram as responsáveis por controlar o destino de todos os seres tecendo o fio da vida, na roda da fortuna. Representadas por três irmãs, jovens ou idosas, guardam semelhança com a representação da Grande Mãe, pois prefiguram o nascer, viver e morrer. Para saber mais sobre as moiras, ver: BRANDÃO (1998).

percepção intensa e viva onde o relacionamento daqueles que realizam e experimentam a ação podem se confundir e se mesclar. Isso nos faz perceber que os artistas, através das obras aqui apresentadas, parecem colocar em ação esse aprendizado, enaltecendo a potência poética do cotidiano dessas práticas **espartivas**, escalando de suas performances o essencial para essa ação, a vivência junto aos outros corpos que escalam essas práticas conjuntamente. Desta maneira não é para fingir as dores de ir contra a parede, mas sim sofrê-las. Não é para fugir do vazio, mas mergulhar nele. E o que, a princípio, pode parecer uma arte nua e crua, dura como uma cicatriz, se revela vivo, enovelado por vários cruzamentos de significados sentidos direto na pele que arde o toque desses corpos que escalam as vias de uma parede.

A partir das propostas aqui aproximadas, percebemos que a cicatriz, o trauma dessa experiência se faz rastro dessa ferida aberta na pele ou como Derrida lê no filósofo francês Emmanuel Levinas, trata a abertura como

"desnudação da pele exposta", a "vulnerabilidade de uma pele oferecida, no ultraje e na ferida, para além de tudo o que pode se mostrar...", a "sensibilidade" "oferecida à carícia", mas também "aberta como uma cidade declarada aberta à aproximação do inimigo...". A hospitalidade incondicional seria esta vulnerabilidade – ao mesmo tempo, passiva, exposta e assumida. (LEVINAS apud DERRIDA, 2008, p. 71).

Estão abertos a receber aquilo que chega, mesmo que ou na esperança que nos arranque do nosso lugar. Arrancam o esparadrapo para revelar a cicatriz e subir pelas paredes. Se arrisca nisso que risca o corpo, que leva a cicatriz ou que se faz cruz (+). Essa abertura vai suturar no corpo o xis (X) do nosso tesouro de memórias, será rastro, mas nunca o fim de um trauma, uma mudança, um baque. Como vestígio, ela vai costurar de volta o tecido do tempo do nosso corpo que foi rasgado. Vai alinhar a ferida aberta da carne e ao cerzi-la, nos dará a possibilidade de cruzar as pontes sobre as fendas da nossa história. De modo que, a leitura disso que nos recua do prêmio da vitória, da dor que nos afasta do pódio, nos abre um tesouro de aprendizados. Interpõe a ideia de que não é necessária uma maestria técnica e um domínio perfeito de nossos corpos para se fazer arte ou para se praticar um esporte. A leitura das vias de propostas, aqui aparceiradas, avistam que o valor de uma aventura radical não está apenas em ser pioneiro em um cume inatingível, mas em fazer uma rota diferente.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, Junito de Souza. *Mitologia Grega Vol. II*. Rio de Janeiro: Vozes, 9ª edição, 1998.
- CASTRO, Daniela. Oriana Duarte. **MAPA Paço das Artes**. 2006. Disponível em: <https://is.gd/4dV5oU>. Acesso em 20/04/2023.
- DANZIGER, Leila. Trauma e utopia em Sigalit Landau. In: **Arquivo Maaravi**: Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, v. 7, n. 12, mar. 2013. Disponível em: <https://is.gd/b7AKZ6>. Acesso em 24/04/2023.
- DELVAUX, Marcelo. "Respostas" filosóficas a uma velha questão: por que escalar uma montanha? **Espírito Livre**. 2013. Disponível em: <https://is.gd/JUL8zo>. Acesso em: 04/08/2022.
- Dosage: volume I**. Direção: Josh Lowel. EUA. Big UP Productions, 2002. Doc., Son., color., 82 min. 2002. Disponível em: <https://is.gd/90AbOW>. Acesso em 23/04/2023.

- DERRIDA, Jacques. **Adeus a Emmanuel Lévinas**. Trad. Fábio Landa e Eva Landa. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- DUARTE, Oriana. **Plus Ultra**: o corpo no limite da comunicação. 2012. Tese (Doutorado em: Comunicação e Semiótica) — PUC. São Paulo. 2012.
- GROTOWSKI, Jerzy Marian. *Em Busca de Um Teatro Pobre*. Trad. Aldomar Conrado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1992.
- ICMBIO. Parque Nacional do Caparaó. **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente**. 2023. Disponível em: <https://is.gd/zEwV87>. Acesso em: 25/04/2023.
- MORAES, Marcelo. Becos, Ruas Marquises e Esquinas. In: orgs. HADDOCK-LOBO, Rafael; MORAES, Marcelo; ROSÁRIO, Fábio. **Encruzilhadas Filosóficas**. Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2020.
- PIPA. Oriana Duarte. **Prêmio Pipa**. Jul. 2016. Disponível em: <https://is.gd/5qctF7>. Acesso em 09/02/2022.
- The Climb**. Produção: Chris Sharma e Jason Momoa. EUA. HBOMAX, 2023. série documental. Son., color., 2023.
- WHATSAPP. É Nós. **Whatsapp**. 2022. Disponível em: <https://is.gd/Vj4d2C>. Acesso em 04/08/2022
- WUO, Dimitri; Et al. Escalada Esportiva no Brasil: o retrato dos atletas profissionais e amadores. In: **Arquivos em Movimento**, Rio de Janeiro, v.15, n.1, p. 241-255, Jan./Jul. 2019.

CRO, Flávio. Subindo pelas paredes: atletas e espartistas das alturas. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023.
DOI: 10.5281/zenodo.10864671

